

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОДОБРІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В ЦЕНТРИ УКРАЇНИ

Г. Кулик, к.с.-г.н., доцент;

А. Дахно, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Мікроелементи мають важливе значення у формуванні врожайності і якості коренеплодів цукрових буряків. Їх дефіцит у ґрунті веде до зменшення продуктивності, більше реагують на умови зовнішнього середовища. Мікроелементи підвищують імунітет рослин і таким чином збільшують врожайність культури.

За допомогою листового підживлення мікродобривами рослини краще засвоюють поживні елементи, сонячну енергію, вологу, стають більш стійкими до посухи, враженості хворобами, розвивають потужну кореневу систему і т.д. [1,2].

Відомо, рослини використовують мікроелементи в невеликих кількостях, але здатні виконувати досить важливу роль в житті рослин і незамінними. Як свідчать результати досліджень, при врожайності 40 т/га бурякам необхідно до 137г/га заліза, марганцю до 120г/га, бору до 116г/га, до 95 г на га міді [3,4].

Ми проводили дослідження з метою визначити мікродобрива, які найбільш ефективні при вирощуванні цукрових буряків в умовах конкретного господарства.

Найбільш ефективним є внесення препаратів у період фази формування 4-бсправжніх листків у буряків, тому що асиміляційна площа здатна в цей період засвоїти більше елементів живлення

Урожайність коренеплодів та їх цукристість є основними показниками вирощування цукрових буряків.

За середніми показниками урожайності коренеплодів контрольний варіант був на рівні 38,7 т/га, а при застосуванні мікродобрив вона збільшилася і була в межах 41,0-44,1 т/га. Прибавка становила 2,3-5,4 т/га. Слід зауважити, що найбільший показник врожайності коренеплодів ми отримали при підживленні мікродобривом Еколист -РК-1-44,1т/га, а найменшою вона була у варіанті з використанням мікродобрива Акварин буряковий.

За даними цукристості варіант без мікродобрив забезпечив її на рівні 17,2%, а варіанти з підживленням мікродобривами в межах 17,5 - 17,7%, де прибавка відносно контролю була 0,3-0,5%. Найкращий показник цукристості коренеплодів забезпечив варіант із мікродобривом Еколист -РК-1, який склав 17,7%.

Підсумковим показником продуктивності коренеплодів є збір цукру. За нашими даними, мікродобрива забезпечили більший збір цукру ніж у контролі. Застосування мікродобрива Еколист -РК-1 було більш ефективним і забезпечив 7,80 т/га збору цукру.

Отже, застосування хелатних добрив при вирощуванні цукрових буряків зменшує дефіцит мікроелементів, забезпечує кращому засвоєнню поживних речовин та як наслідок підвищується продуктивність культури.

Список використаних джерел

1. <https://landlord.ua/agrolife-en/mikroelementi-v-zhivlenni-roslin-znachennya-rol-ta-efektivne-zastosuvannya/>
2. Жердецький І.М. Мікроелементи в житті рослин. Агроном. 2009. № 4. С. 28–30.
3. Роль елементів живлення у вирощуванні цукрових буряків. <http://www.ukrsugar.com/uk/post/rol-elementiv-zivlenna-u-virosuvanni-cukrovih-burakiv>
4. Шпаар Д. Цукрові буряки: вирощування, збирання, зберігання. Київ. 2005.192с.